

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPONYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna,
Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va
adabiyoti universiteti tayanch doktoranti
E-mail: gulchiroy.mukhitdinova@bk.ru

YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746172>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirishning ahamiyati haqida yoritiladi. Tajribalarimiz davomida me'yoriy bo'lmagan husnixat hattoki yozuv egasining o'ziga ham nuqulaylik tug'dirgan holatlar ko'p uchragan. Masalan, bugun darsda yomon husnixat bilan yozilgan ma'lumotni ertangi darsda hatto yozuv egasining o'zi ham o'qiy olmaydi bu esa ba'zan baholash hamda o'zlashtirishda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Husnixat bilan fikrni ifodalash uslubi ravonligi, shu bilan birga aqliy qobiliyat hamda dunyoqarash bilan bog'liq jarayon. Agar yozuvchining maqsadi o'qib tushunish jarayonida anglanmasa unda bunday yozuv yaroqsiz yoki foydasiz hisoblanadi.,

Kalit so'zlar: yozma nutq, husnixat, yozuv, o'qib tushunish.

Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna,
Uzbek language named after Alisher Navoi and
Doctoral student of the University of Literature
E-mail: gulchiroy.mukhitdinova@bk.ru

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING WRITTEN SPEECH

ABSTRACT

This article discusses the importance of developing students' written speech. In the course of our experiments, there were many cases where non-normative writing caused confusion even for the owner of the record. For example, the information written in bad handwriting in today's lesson cannot be read even by the owner of the note in tomorrow's lesson, which sometimes has a negative effect on assessment and learning. Husnixat is a process related to the fluency of the style of expressing thoughts, and at the same time mental ability and worldview. If the purpose of the writer is not understood in the process of reading and understanding, then such writing is considered useless or useless

Key words: written speech, greeting, writing, reading comprehension.

Муҳиддинова Гульчирой Садуллоевна,
Узбекский язык имени Алишера Навои и
Докторант Литературного университета
Электронная почта: gulchiroy.mukhitdinova@bk.ru

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

АБСТРАКТ

В данной статье рассматривается важность развития письменной речи учащихся. В ходе наших экспериментов было немало случаев, когда ненормативное письмо приводило в замешательство даже владельца пластинки. Например, информация, написанная плохим почерком на сегодняшнем уроке, не может быть прочитана даже владельцем конспекта на завтрашнем уроке, что иногда отрицательно влияет на оценку и обучение. Хуснихат – это процесс, связанный с беглостью стиля выражения мыслей, а также умственными способностями и мировоззрением. Если в процессе чтения и понимания не понятна цель писателя, то такое письмо считается бесполезным или бесполезным.

Ключевые слова: письменная речь, приветствие, письмо, понимание прочитанного.

Kirish: Yozish jarayoni to'liq loyihalab, ishlab chiqishni talab etadigan jarayon. Chunki bu jarayon doimiy ravishda rivojlantirilib boriladi. Yozish quyidagi uch bosqichda amalga oshiriladi.

Brayne yozishni o'rgatish yozuvni o'rgatishda 4 ta yondashuvga e'tibor qaratishni aytib o'tadi: aniqlik, ravonlik, matnli va maqsadli. Birinchi yondashuv o'quvchilardan biror bir mavzu bo'yicha yozish so'ralganda ularning yozma ishlarida xatolik mavjud bo'lganda amalga oshiriladi. Bu esa o'quvchilarga o'zlari xohlagan narsalarni o'qituvchi yordamisiz bajarish imkoniyatini beradi.

Ravonlik esa – o'quvchilarning yozma ishlarini bajarish jarayonida xatolarga yo'l qo'ymasdan erkin yozish imkonini beradi. Bu kommunikativ qobiliyat ko'p hollalarda o'quvchilarga foydali tajriba va natijaga sabab bo'ladi.

Uchinchi yondashuv matnli yondashuv deb nomlangan bo'lib, asosiy e'tibor muammoni yoritishga qaratilgan bo'ladi. Qismlarni yozish va ularni birlashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Maqsadli yondashuvda esa yozish uchun sabab borligini ko'rsatadi ya'ni asosiy maqsadga yo'naltirilgan yozuv amalga oshiriladi.

Smalzer (1996) ta'kidlaganidek, “yozishni nutqning oxirgi jarayoni sifatida qaramaslik kerak. Chunki malakali yozma nutqni ta'minlaydigan ba'zi bosqichlar bor. Ammo bu jarayon o'rniga o'quvchilarni yanada aniq va tanqidiy fikrlashga va ularning og'zaki nutqini shakllantirishga ahamiyat qaratilsa, yozma nutqni rivojlantirish yanada osonroq bo'ladi”. Smalzerning mazkur fikrlarini inobatga olgan holda Xemp-Lyons va Xisli (1987) tomonidan yozish bosqichlari taklif qilingan va bosqichlar yozma nutqni rivojlantirishga xizmat qila olgan.

Bunday malakali yozma nutq savodxonligini ishlab chiqarishni ta'minlash uchun bir nechta talabalardan iborat guruhlar tanlab olinib, ularning bir nechta bosqichlardan o'tishlari tushuntirilgan. Bu bosqichlar orasida talabalar yozish davomida oldinga orqaga harakat qilishlari ularning fikrlarini yaxshiroq bayon etishlariga sabab bo'lgan. Shu tarzda, ishtirokchilar o'zlarining yozish imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishlari mumkin edi. Biroq, vazifalarni ijro uchun yozish ko'nikmasini rivojlantirish jarayonlarini taklif qilgan boshqa ko'plab mualliflar ham bor. Masalan, Hyland (2003) “yozish uchun jarayon zarur” ekanligini ta'kidlaydi. “Talabaning yozma nutqni rejalashtirish, ritorik muammoni aniqlash va taklif qilish va baholash qobiliyatlarini rivojlantirish yechimlar” (10-bet) kitobida o'qituvchilar o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish uchun taqdim etishi kerak bo'lgan yo'l-yo'riq taqdim etilgan. Xedj yozish bosqichlarini tahlil etib o'rgatish muhimligini ta'kidlaydi, chunki bunday o'qitish o'quvchilarga ko'rish imkonini beradi ular yozishda qanday rivojlanayotgani solishtiradi va o'qituvchidan fikr-mulohazalarini oladi.

Fikrni yozma ravishda ifodalash qobiliyati barcha ko'nikmalarning eng muhimlaridir. Yaxshi yozish ma'lumotli odamning belgisidir va shuning uchun ham bu ish beruvchilar va oliy o'quv yurtlari odatda bunday ko'nikmaga ega kadrlarga katta ehtiyoj sezadilar (Conley, 2003; Schmoker, 2018).

Odatda, to'g'ri yozish va savodli yozishni o'rgatish maqsadida biz o'quvchilarimizdan tushunilishi qiyin imlolarni, yozuvi birikmalarini yoki grammatik istisnolarni eslab qolishlarini so'raymiz. Bu ko'p vaqt talab etadigan va murakkab jarayon, lekin izchil va puxtalik bilan amalga oshirilsa, o'quvchilarga maktab yillarida, barcha fanlarda va ta'limdan keyingi hayotda ham kerak

bo'ladi. Yozish o'quvchilarning fikrlashi va o'rganishini namoyon qiladi. Bu ularga boshqalar va o'zlari uchun o'z g'oyalari aniqlashtirish va takomillashtirish imkoniyatini beradi.

Talabalar yozishda muvaffaqiyatga erishishlari uchun ular 5 ta asosiy yozish ko'nikmalarini yaxshi tushunishlari va ushbu ko'nikmalarni mashq qilish va rivojlantirish uchun ko'p imkoniyatlarga ega bo'lishlari kerak. Ular:

- grammatika
- talaffuz va tinish belgilari
- husni xat, to'g'ri yozuv(orfografiya)
- o'qib tushunish
- gap strukturasi to'g'ri tuzilishi

Grammatika tilning tizimi va tuzilishi bo'lib, muayyan qoidalar majmuidan tashkil topgan bo'ladi. Bu so'zlarning qanday ma'noli birikishi va jumlar tuzilishini asoslab beradi. Yozuvchilar yaxshi grammatikadan foydalanganda, ular o'quvchi bilishni xohlagan narsani samarali tarzda ifodalab bera olishlari mumkin. Ismlar, tinish belgilari, fe'l zamonlari va nisbatlar, kirishlar, qavslar, nuqtali vergullar va bog'lovchilarni o'rganish orqali o'quvchilar o'z yozuvlarini aniqroq qilishlari va uning o'quvchilarga ta'sirini nazorat qilishlari mumkin.

Imlo o'rgatish o'quvchilarga harflar va ularning tovushlari o'rtasidagi aloqani rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, u o'quvchilarga yuqori chastotali so'zlarni, istisnoli so'zlarni tanib olishga yordam beradi. Talabalarga imlo strategiyalarini o'rgatish ularni yozish orqali samarali muloqot qilishga yordam beradi.

Gaplar tinish belgilarisiz yozilishi mumkin bo'lsa-da, tinish belgilari to'g'ri qo'yilsa, yozish ancha samarali bo'ladi. Yaxshi tinish belgilari yozuvchilarga nimani anglatishini yetkazishga imkon beradi va o'quvchilarga mo'ljallangan xabar yoki ma'noni tushunishga imkon beradi. Har bir tinish belgisi alohida rolga ega; ularning barchasi yozma so'zlarimizga aniqlik va ma'no berish uchun xizmat qiladi.

Husnixat hamda to'g'ri yozuv – maqsadni to'g'ri anglab olish hamda yozuv eganing fikrlarining qiynalmasdan anglash imkonini beradi. Husnixat masalasi aslida boshlang'ich sinf uchun tegishli, ammo til o'rganish jarayonida husnixat masalasi ham dolzarb. Husnixatning yomon bo'lishi yozuvchini o'quvchiga anchayin noqulayliklar tug'diradi. Agar o'quvchi qo'l yozuvini mashaqqatli narsa deb hisoblasa, bu uning yozishga bo'lgan motivatsiyasini kamaytirishi mumkin. Ushbu motivatsiyaning yetishmasligi esa yozish amaliyotining kamayishtirishga olib kelishi mumkin, bu esa yozuv qiyinchiliklarini yanada ko'paytirishi mumkin. O'quvchilar qulay, tushunarli va yaxshi tezlikda yozishlari mumkin bo'lsa, bu ularga mantiqiy fikrlashdan farqli o'laroq, o'z yozuvlarining mazmuni va ijodi haqida o'ylash uchun ko'proq "aqliy imkoniyat" beradi.

O'qib tushunish - bu matnning bir qismini o'qish va uning mazmuni yoki maqsadini tushunish qobiliyati. Bu qobiliyat yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar ma'no bilan yozishdan oldin, ular o'qish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

O'qish va o'qib tushunish faoliyatida orqali orttirilgan ko'nikmalar samarali yozish uchun zarur bo'lgan ko'plab ko'nikmalarni shakllantiradi. Masalan, o'rganuvchining so'z boyligini kengaytiradi va so'zlardan kontekstda qanday foydalanishni, gaplarning qurilish strukturalarini o'rganishda, so'zlar va birikmalarning o'zaro aloqadorligi, so'zlarning birikish usullarini o'zlashtirishda yordam beradi. Asosiy darajadagi o'qish kontseptsiyasiga erishilgandan so'ng, o'quvchilar matn haqida tanqidiy fikrlashni boshlashlari mumkin; ular ma'no va maqsad haqida xulosa chiqarishlari va buni o'zlarining yozuvlariga aks ettirishlari mumkin. Bundan tashqari, o'qishni tushunish lug'at va grammatikani chuqur o'rganib tushunishga tayanadi, yozish qobiliyatlari grammatika va lug'at bilan birgalikda ishlaydi va bir-birini mustahkamlaydi.

Gap strukturasi to'g'ri tuzilishi. Bu jarayon til o'rganish barcha bosqichlarida uzluksiz davom etadi. Boshlang'ich bosqichdan yuqori bosqichgacha sayqallanib boradi. Gapning tog'ri strukturasi tuza olish bir nechta omillarga: grammatik bilim, punktuatsion bilim, leksik, orfografik bilimlarga bog'liq.

Shu bilan birga dars jarayonida talabalarining darajasi uchun to'g'ri tanlangan matnlar o'quvchilarga yozish uchun sifatli modellarni shakllantirish uchun imkoniyat yaratib beradi. Ular boy

til tuzilmalariga ega bo'lishadi, bu ularga yozuv qanday ishlashini va uning o'quvchiga qanday ta'sir qilishini ko'rish imkonini beradi. Talabalar o'zlarining yozuvlarini yaratishda o'qish tajribasidan foydalanadilar. Talabalar turli xil janrlardagi yuqori sifatli matnlar bilan tanishib, turli xil yozish uslublarini namoyish etishlari kerak. Tanlangan matnlar sinfning ijtimoiy va madaniy xilma-xilligini aks ettirishi va ularni tanish bo'lmagan dunyo bilan tanishtirishi muhimdir.

Zamonaviy jamiyatda yozma aloqa shakli muhim kommunikativ funktsiyani amalga oshirib kelmoqda. Yozuv shuningdek, *nutqiy, motivatsion, analitik-sintetik, qobiliyat, xarakter, shaxsiyat va ijro etuvchi* komponentlardan iborat.

Motivatsion komponentda, zaruratga qarab, muloqotga kirishish, biron bir ma'lumotni yetkazish uchun yozma ravishda yetkazish istagi paydo bo'ladi.

Analitik-sintetik komponent - o'rganuvchining yozma nutqi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni, ibora va jumalarni matn tuzish uchun zarur bo'lgan so'zlarni, matn sarlavhasini va boshqa yozma nutq qismlarini ham erkin tanlay olish imkoniyatini ko'rsatib beradi. Yozish fikrlarni grafik shaklda ifodalash jarayonidir. Yozish usuli- tilni va nutq materialini yaxshiroq yodlash, og'zaki nutq va o'qishni o'rgatish uchun zarur hisoblanadi. Og'zaki nutqni shifrlashda yozma nutq dekodlash jarayonini aks ettiradi va o'z-o'zidan so'zlar miyada kodlanish jarayoni yozma nutqda dekodlashib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adriana Maritza Rivera Barreto. Improving Writing through Stages. Columbia. 2011. 15.
2. Maritza A. Barreto R. Improving Writing through Stages. Colombia 2011. P.19
3. Ушинский К.Д. Родное слово // Собр.соч. – М., 1949. Т. – С. 242–243 8
4. Асилова Г.А. Умумий ўрта таълимда танлаш усулидаги тестлардан фойдаланишнинг педагогик шарт-шароитлари: пед.фан. номз. ... дис. – Т.: 1998.
5. Jalilov K.. Baholash nazariyasi asoslari. -Toshkent, Akademnashr 2020
6. Мавлонова К.М. Она тили фанини адабиёт фани билан бадиий матн орқали интеграциялаб ўқитиш методикасини такомиллаштириш: пед.фан.б. фал. док. ... дис. – Т.: 2019.
7. Умарова Н.З. Талабаларнинг ўзбекча ёзма нутқини ўстиришда замонавий технологиялардан фойдаланиш методикаси(техника олий ўқув юртларининг русийзабон гуруҳларида): пед.фан. номз. ... дис. –Т.: 2007.
8. Ҳамроев Ғ.Ҳ. Умумий ўрта таълим тизимида фонетикага доир ўқув материалларининг методик таъминотини такомиллаштириш: пед.фан.б. фал. док. ... дис. – С.: 2019.
9. Babayeva D.R. Tevarak-atrofni o'rganishda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirish: Pedagogika fanlari nomzodi. ... diss. – Т., 2001. – В 25.
10. Adilova S. Multimedia va ularni ta'lim jarayonida qo'llash // Pedagogik ta'lim-Т.: TDPU, 2001. № 2. -В. 20–21

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000